

O'ZBEK HIKOYACHILIGIDA MILLIYLIK VA MILLIY QARASHLAR

Jabborova Sevinch

Shahrisabz davlat pedagogika

Instituti filologiya faklteti o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 4-25 guruh talabasi

Qayumova Gulasal Abduraufovna

Ilmiy rahbar: +99891657335

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17532190>

Annotatsiya. Mazkur maqolada hikoyaning kelib chiqish tarixi va hozirgi kundagi ahamiyati yoritiladi. Ayniqsa, hikoyalardagi milliylik va o'zbek milliy qarashlar haqida tuhtalib o'tiladi. Shuningdek hikoyalarda milliy arash, qadriyat va milliylik masalalariga e'tibor qaratiladi.

Аннотация: В статье рассматривается история возникновения повести и её современное значение. В частности, рассматриваются национальность и узбекские национальные взгляды в повестях. Также особое внимание уделяется вопросам национального единства, ценностей и национальности в повестях

Abstract: This article discusses the history of the origin of the story and its current significance. In particular, it discusses the nationality and Uzbek national views in the stories. It also focuses on issues of national unity, values, and nationality in the stories

Kalit so'zlar: epik, janr, obraz, hikoya, uloqda, epik jan g'oya, spesifik, realistik, xarakter, qahramon, tasvir.

Ключевые слова: былина, жанр, образ, рассказ, эпический жанр, идея, конкретный, реалистический, характер, герой, образ

Keywords: epic, genre, image, story, epic genre, idea, specific, realistic, character, hero, image

Har bir xalqning dunyo xalqlaridan farqli ravishda o'ziga xos jihatlari, urf-oatlari bor. Bunday milliy va madaniy qarashlar orqali xalq boshqalardan farq qilib, ajralib turadi. Milliy qarashlar va milliylik masalasi o'zbek adabiyotini ham chetlab o'tmaydi. Bugungi kunda o'zbek adabiyoti o'zgacha g'oya va o'ziga xos usulda davom etmoqda. Epik turning asosiy janrlari sifatida hikoya, qissa va roman kabilarni keltirish mumkin. "Xususan, birgina hikoyachilikni oladigan bo'lsak, uning ilk bor yuzaga kelishidagi manbalar - latifa, ertak va hikoyatlardan ajralib chiqishini, mustaqil janr sifatida vujudga kelishida namoyon etgan o'ziga xos xususiyatlarni, o'zbek adabiyotining nasriy janrlari sistemasida tutgan o'rni va ahamiyatini, milliy va taraqqiyot tendensiyalarini, yetakchi adiblar ijodiyotining novatorlik alomatlarini, badiiy shakl va ijodiy metodlar ta'sirida hikoyalarimiz obrazlar sistemasidagi, g'oyaviy badiiy yangilanish unsurlarini o'rganish, umumlashtirish va shu asosda o'zbek milliy hikoyachiligining janr tarixi va nazariyasini yaratish zarur. Shuningdek, Sharq hikoyatlari an'anasining realistik hikoyalarni maydonga keltirishidagi roli ham alohida kuzatishlarga muhtoj. Xususan, hikoyat bilan hikoyani adabiy janr sifatida bir-biridan ayirgan, shu bilan barobar, bir-biriga yaqinlashtirgan, bir-biridan ozuqlantirgan o'ziga xos spesifik xususiyatlari alomatlarda ko'rinadi. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida realistik hikoyalarning paydo bo'lishida romantizmning, ma'rifatparvarlik realizmining o'ynagan rolini ochish ham galdagi aktual masalalardan biridir."¹ Hikoya janri epik janrning eng ko'p o'qiladigan va ko'plab muhislariga ega janri hisoblanadi. "XX asr o'zbek hikoyachiligiga rus adiblari, xususan, A.

¹ "Adabiy turlar va janrlar" O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi adabiyot instituti; T. O'zbekiston Respublikasining Fanlar Akademiyasi qoshidagi "Fan" nashriyoti 1991 (33-bet)

Chexov (1860-1904) ijodi samarali ta'sir ko'rsatgan. Gi De Mopassan (1850-1893), Stefan Sveyg (1881-1942), Ivan Turgenov (1818-1883), O.Genri (1862-1910) kabi yevropa adiblari hikoyalari ham mashhur Yapon adiblari hikoyalarida Sharq va G'arb adabiyotining eng ilg'or jihatlarini mujassamlashgan. Ular syujetning o'ziga xosligi, inson fe'l-atvorining nozik qirralarini ko'rsatishi bilan e'tiborni tortadi.²Hikoyachiligimizning salkam 1000 yillik taraqqiyot tarixi - o'zbek xalqining ma'naviy madaniyati, tafakkur qudrati va kechinmalari dunyosini o'zida mujassamlashtirgan jazzi bir ko'zgu deyish mumkin. Bu kabi hikoyalarga misol sifatida G'afur G'ulomning "Mening o'g'rigina bolam" hikoyasini oladigan bo'lsak. Hikoyada urushning qora kunlari tasvirlanadi, ya'ni to'rt yetim va bir kampirning bir luqma nonga zor kunlari tasvirlanadi, umuman olganda faqatgina shu kichginagina oilaning boshiga tushgan og'ir kunlari emas, ayrim zodagonlardan tashqari butun xalqning og'ir kunlari tasvirlanadi. Roqiyabibi va uning to'rt nabirasi uyidagi deyarli hamma narsani sotib kun ko'rayotgan pallada, tunda uylariga og'ri tushadi, shunda adib (adibning tilidan hikoya olib boriladi) "Bizning uyga og'ri keldi". G'urur bilan aytilsa bo'ladi" degan jumladan ham o'sha yillardagi ahvolni tasavvur qilsa bo'ladi, lekin shunday bo'lishiga qaramay, Roqiyabibi o'g'rining ham qiynalganini bilib, qo'lidan kelgancha yordam qilmoqchi bo'ladi va ancha yillardan qolgan kattagina qozonini o'g'riga bermoqchi bo'ladi, ammo o'g'ri ham oiladagi vaziyatni bilgandan so'ng taklifni rad etadi. Mana shu hikoyadan ham ko'rinib turibdiki, o'zbek xalqi qo'li ochiq, o'zi qiynalsa ham qo'shnisini o'ylaydigan, oqko'ngil, ko'nglida kiri yo'q insonlar ekanligi. "Hikoyaning shakli garchand kichik bo'lsa-da, olam-olam mazmunni o'z ichiga sig'dirishiga, ifodalashga qodir. Shu ma'noda, shakliy muxtasarlik, qisqalik, mazmunan lo'nda va yaxlitlik hikoyaning an'anaviy zoxiriy belgilaridir. Shunday bo'lsa-da, hikoyalar formasi muttasil o'zgarib, takomillashib kelayotir. Xususan, Cho'lponning "Oydin kechalarda", "Qor qo'ynida lola", "Novvoy qiz", Fitratning "Qiyomat", "Zaid va Zaynab", "Meroj", "Oq mozor", hikoyalari bilan AbdullaQodiriyning "Bemor", "Anor", "O'g'ri", "Tomoshabog'" asarlari o'rtasidagi shakliy farqlar darrov seziladi. Shu jihatdan hikoyachiligimizda badiiy ifoda-badiiy hikoya formalarining rivojidadagi, xarakterlarni aks ettirish prinsiplaridagi o'zgarishlar o'z navbatida janr tabiatidagi yangilanishlardan voqif etadi. Eng muhimi, hikoyachiligimiz taraqqiyotining har bir bosqichi (20-yillar Cho'lpon, Fitrat, Abdulla Qodiriy; 30-40-yillar Abdulla Qahhor, G'afur G'ulom, Oybek; 60-80-yillar Said Ahmad, Odil Yoqubov, Primqul Qodirov, Shukur Xolmirzayev, O'tkir Hoshimov va h.k) hayotni, voqelikni, insonni tushunish va aks ettirishda yangi sahifalar ochmoqda; shu asosda janr tabiatidagi muttasil o'zgarishlar mohiyatini, evolutsiyani ham ta'minlamoqda. Shu bosidan ham har bir yorqin iste'dod janrining yangi-yangi ifoda imkoniyatlarini namoyish qilib kelmoqda."³O'zbek xalqining milliy qadriyatlari, uruf-odatlari ham taxsinga loyiq desak, mubolag'a bo'lmaydi. O'zbek milliy urf-odatlari keltirilgan Abdulla Qodiriyning "Uloqda" hikoyasini misol qiladigan bo'lsak, ushbu hikoyada o'zbek milliy o'yinlaridan biri bo'lmish uloq o'yini keltiriladi. Biz bilamizki, uloq o'yini, ko'pkari deb ham atashadi, asosan, o'zbek to'y-hashamlarida to'y egasi boshchiligida o'tkaziladi, ya'ni to'y egalari o'yin g'olibi uchun mukofot taqdim etadi. O'yin sharti quyidagicha, o'yin boshlanishidan oldin o'rtaga taka (echki) so'yiladi, o'sha takani ot ustida qaysi chavandoz belgilangan joyga olib bora

².A. Ulug'ov "Adabiyotshunoslik nazariyasi" G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, T. 2018 (143-144-betlar)

³"Adabiy turlar va janrlar" O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi adabiyot instituti; T. O'zbekiston Respublikasining Fanlar Akademiyasi qoshidagi "Fan" nashriyoti 1991 (34-bet)

olsa, yutuq o'shaniki bo'ladi. Hikoyada ham yozuvchi o'yinni shu tarzda tasvirlaydiki, xuddi o'sha yerda bo'lib qolgandek o'zini tasavvur qilasiz. Xattoki "Uloqda" hikoyasidagi obraz Turg'un ismli bola ham yosh bo'lishiga qaramay shu darajada o'yinga qiziqadiki, o'yinga borishini, qatnashishini eshitib osmonga uchadi, buni ko'rib ota-onasi "Oyog'ing olti, qo'ling yetti bo'lib qoldiyov!" - deb kulishadi. Bu o'yinda asosiy rolni otlar o'ynaydi, hikoyada ham Valadning otini "Uloqchi bo'lganingga yarasha shundaqanggi oting bo'lsa", - deb maqtashadi. Hikoyada o'yin bor tafsilotlari bilan keltirilib o'tiladi, ammo oxiri fojiali tugaydi, ya'ni Esonboyning vafoti bilan yakun topadi. Hikoya juda qiziqarli, barcha adabiy qonunlarga mos, chunki unda milliy turmush tarzi manzarasi xuddi hayotning o'zidagidek jonli va ta'sirchan tasvirlanadi.

"Eng avvalo, shuni aytish kerakki, hikoya eng qiyin janrlardan biri. Hikoya janriga, uning muvaffaqiyati va kamchiligi, rivojlanishi va oqsash sabablariga turli qarashlar mavjud. Uncha uzoq bo'lmagan o'tmishga murajaat etaylik. 1934-yilda Amerikada chiqadigan "Ameriken Merkuriy" jurnalida bir tanqidchi shunday yozadi: "Uzun modali ko'ylaklar kalta modali ko'ylaklarga almashganidek, adabiyot olamida ham uzun povestlar modasi kalta povestlar modasi bilan almashadi. Uzun ko'ylaklar modasi qachon va nima uchun paydo bo'ladi? Ular shu paytda paydo bo'ladilarki, fabrikantlarning rastalarida ortiqcha matolar yig'ilib qoladi va ular modalar ateleisi bilan til biriktirib, uzun ko'ylaklar fasonini joriy qiladilar".⁴Hikoya janri keng ko'lamlı janr hisoblanib, unda nafaqat o'zbek milliyliğı va milliy urf-odatları, balki o'zbek xalqining odamiyligi, chin do'stlik, sadoqatlılığı, mehnatkashlılığı kabi xususiyatlarni ham o'zida mujassam etadi va shu taraflari bilan ham hikoya qiziqarlidir.

"Hikoya janriga mansub asarlarda inson hayotidagi birgina voqea ma'lum qilinib, shu orqali uning ichki dunyosi, fe'l-atvori ochib beriladi. Uilyam Folkner: "Adabiy janrlar ichida eng og'iri she'riyatdan keyin hikoyachilikdir... Romanda anchayin nuqsonlar, pala-partishlik sezilmasligi mumkindir. Buning uchun kitobxon yozuvchidan ranjimaydi. Lekin muxtasarlikda she'rdan keyingi o'rinda turadigan hikoyada, fahmimcha, deyarli har bir so'z o'z o'rnida qo'llanishi kerak..." deydi ("Yoshlik" jurnali 1988-yil, 6-son, 42-bet)⁵. Hikoya janri hajman kichik bo'lsa-da, u o'z ichiga olam-olam ma'nolarni sig'dira oladi. Shuning uchun hozirda ham bu janr ustida ish olib borayotganlar soni ham anchaginani tashkil qiladi. "Hozirgi davr hikoyalarining chegarasi kengaymoqda. Bizning fikrimizcha, unda katta janr - povestga qarab siljish ro'y bermoqda. Hikoya janri chegarasidan chiqmagan holda, janr talablariga javob bergan holda "Inson taqdiri", "Boshsiz odam", "Ming bir jon", "To'yda aza", "Yovvoyi gul", "Jarga uchgan odam" kabi asarlarning yaratilishi buning dalilidir. Mustaqil hikoya sifatida tugal, lekin umumiy bir bog' ostida biriktirilib, bir syujet liniyasi bilan tortilgan Abdulla Qahhorning "O'tmishdan ertaklar" singari asarlarning paydo bo'lishi ham bunga misoldir. Hikoya mustaqil janr, biroq ba'zilar unga "qalam qayrovchi", katta janrlarga o'tish uchun ko'prik rolini o'tovchi janr deb qaraydilar."⁶

Xulosa qilib aytganda, O'zbek hikoyachiligi milliy adabiyotimizning eng yirik va muhim yo'nalishlaridan biri sifatida xalq hayoti, ruhiyati hamda ma'naviy qadriyatlarini badiiy shaklda aks ettiradi. Hikoya janrining shakllanishida xalq og'zaki ijodi — ertak, latifa va hikoyatlarning

⁴"Adabiy turlar va janrlar" O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi adabiyot instituti; T. O'zbekiston Respublikasining Fanlar Akademiyasi qoshidagi "Fan" nashriyoti 1991 (39-bet)

⁵"A. Ulug'ov "Adabiyotshunoslik nazariyasi" G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, T. 2018 (142-bet)

⁶"Adabiy turlar va janrlar" O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi adabiyot instituti; T. O'zbekiston Respublikasining Fanlar Akademiyasi qoshidagi "Fan" nashriyoti 1991 (40-bet)

beqiyos o'rni bo'lib, ular asosida milliy hikoyachilik an'analari yuzaga kelgan. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida realistik hikoyalar paydo bo'lishi bilan bu janr o'zining yangi bosqichiga ko'tarildi. Chexov, Mopassan, Turgenyev, O.Genri kabi jahon adiblari ijodining ta'siri ostida o'zbek hikoyachiligi ham badiiy mahorat, syujet qurilishi va obraz yaratish borasida yangilandi. Shu tariqa o'zbek adabiyotida milliylik va umuminsoniylik uyg'unlashgan hikoyalar vujudga keldi. G'afur G'ulomning "Mening o'g'rigina bolam" hikoyasi esa o'zbek realizmining yorqin namunasi bo'lib, unda urush yillaridagi xalqning og'ir hayoti, mehr va sadoqat, insoniy fazilatlarining yuksak ifodasi tasvirlanadi. Bu kabi asarlar orqali o'zbek hikoyachiligi xalq ruhiyatining, milliy g'urur va insoniy qadriyatlarining ifodachisi sifatida adabiyot tarixida mustahkam o'rin egallagan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. A. Ulug'ov "Adabiyotshunoslik nazariyasi" G'afur G'ulom nomidagi nashriyot - matbaa ijodiy uyi: Toshkent, 2018.
2. "Adabiyot Xrestomatiyasi" G'afur G'ulom nomidagi nashriyot - manbaa ijodiy uyi: Toshkent, 2017.
3. G. Xalliyeva " Adabiyotshunoslik" Toshkent-2017.
4. Q. Husanboyeva " Adabiyot o'qitish metodikasi" Toshkent "Innovatsiya va ziyo" 2022
5. "Adabiy turlar va janrlar" O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi adabiyot instituti; T. O'zbekiston Respublikasining Fanlar Akademiyasi qoshidagi "Fan" nashriyoti 1991